

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Карапетян А.Г.

Карапетян Андрей Грантович - заведующий отделом научно-организационных мероприятий и выставочной деятельности ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь);

e-mail: all.together2504@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178192>

Статья посвящена вопросам научно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства. Рассматриваются стратегические и институциональные механизмы формирования единого научно-технологического пространства. Обоснована необходимость комплексного подхода к интеграции научно-технического потенциала двух стран, включающего усиление межведомственной координации, развитие программ импортозамещения, расширение направлений научных исследований, создание системы научной экспертизы и устранение нормативно-правовых барьеров.

Ключевые слов: Союзное государство, научно-техническое сотрудничество, интеграция, инновации, программы, институциональные механизмы.

В настоящее время глобальная экономика сталкивается с рисками, связанными с изменениями в торговой политике, ухудшением финансовых условий и ростом геополитической напряженности [1]. В этой связи выработка совместных мер противодействия негативным экономическим и политическим факторам становится крайне актуальной. Союзное государство выступает в качестве стабильной платформы для укрепления белорусско-российских отношений, основной целью которого является ускорение социально-экономического развития обеих стран и повышение уровня жизни их граждан.

Договор о создании Союзного государства, подписанный 8 декабря 1999 года, а также Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации заложили основу для нового этапа интеграции двух государств. Одним из ключевых положений Договора является формирование единого научно-технологического пространства, что предполагает координацию и совместное использование научно-технического потенциала двух стран [2].

Для обеспечения долгосрочного планирования научно-технического сотрудничества Высший Государственный Совет в январе 2024 года утвердил Стратегию научно-

Mart, 2025-Yil

технологического развития Союзного государства на период до 2035 года [3]. Данный документ должен стать фундаментом для формирования единого научно-технологического пространства, способного противостоять глобальным вызовам. Особое внимание в Стратегии уделено вопросам стимулирования социально-экономического роста через интеграцию и инновации.

Основным инструментом реализации положений вышеуказанной Стратегии выступают научно-технические программы Союзного государства, в рамках которых осуществляется планомерная разработка, апробация и последующее внедрение технологических решений, соответствующих актуальным задачам социально-экономического развития. Данные программы позволяют консолидировать кадровые, финансовые и инфраструктурные ресурсы, а также адаптировать результаты научных исследований к условиям реального сектора экономики. Кроме того, сформированные в рамках программ организационные механизмы обеспечивают ускоренный переход от научных разработок к прикладным технологическим продуктам.

На институциональном уровне координация научного сотрудничества осуществляется Комиссией по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, которая выполняет функцию согласования стратегических документов, отбора и сопровождения совместных проектов.

Деятельность Комиссии направлена на обеспечение согласованности научно-технической политики государств-участников и создание условий для реализации масштабных межгосударственных инициатив в сфере науки, технологий и инноваций.

Для эффективного развития научно-технического сотрудничества и формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства необходим комплексный подход, включающий реализацию ряда стратегических мер. В этой связи важнейшим шагом является разработка и внедрение механизмов, способствующих интеграции научно-технического потенциала двух стран, что создаёт условия для дальнейшего инновационного роста и укрепления международных позиций Союзного государства.

Прежде всего, необходимо акцентировать внимание на усилении координации взаимодействия отраслевых государственных органов. Усиление кооперации между министерствами и ведомствами, ответственными за научно-техническую деятельность в обеих странах, обеспечит более эффективную реализацию научных разработок в реальном секторе экономики.

Mart, 2025-Yil

Межведомственная координация позволит задействовать весь научно-технический потенциал, что ускорит внедрение инновационных решений в производство и повысит конкурентоспособность продукции.

Особое внимание должно быть уделено разработке новых программ и проектов, направленных на импортозамещение. В условиях современных вызовов создание продукции, способной заменить импортные аналоги, является приоритетным направлением, обеспечивающим научно-технический прогресс и укрепление национальной безопасности обоих государств. Реализация таких проектов сформирует новую модель экономического развития, ориентированную на знания и инновации.

Кроме того, важно расширять приоритетные направления научно-технического и инновационного сотрудничества. Необходимо, чтобы в этот спектр включались как фундаментальные исследования, так и прикладные разработки, направленные на практическое применение в экономике. Это обеспечит более тесную связь между наукой и промышленностью, ускорив внедрение инноваций и повысив конкурентоспособность промышленного производства.

Следует подчеркнуть необходимость создания интегрированной системы экспертизы научно-технических и инновационных проектов. Это даст возможность проводить всестороннюю оценку научных разработок и выбирать наиболее перспективные для дальнейшей реализации. Важным шагом на этом пути станет формирование специализированных экспертных институтов с участием ведущих учёных обеих стран.

Важным аспектом является устранение существующих нормативно-правовых барьеров, препятствующих внедрению научных разработок. На сегодняшний день различия в законодательстве России и Беларуси в сфере инноваций создают трудности в реализации совместных проектов. Гармонизация нормативно-правовой базы, особенно в области интеллектуальной собственности и государственных закупок, станет важным шагом на пути к устранению этих барьеров и ускорению внедрения научных результатов.

Развитие научно-технического сотрудничества не должно ограничиваться только внутренними процессами Союзного государства. Укрепление связей с Евразийским экономическим союзом, Содружеством Независимых Государств и Шанхайской организацией сотрудничества создаст условия для расширения международного научного взаимодействия. Это позволит не только интегрировать Союзное государство в глобальные технологические процессы, но и укрепить экономические позиции стран-участниц на мировых рынках.

Mart, 2025-Yil

Таким образом, реализация данных мер существенно усилит научно-техническое сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, ускорит интеграционные процессы и позволит создать единое научно-технологическое пространство Союзного государства, способное эффективно противостоять современным вызовам.

Данные меры могут быть использованы Республиканскими органами государственного управления Республики Беларусь и Федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в формировании единого научно-технологического пространства, а также в разработке и реализации научно-технических программ и проектов Союзного государства.

REFERENCES

1. Мировая экономика сохраняет устойчивость, несмотря на неравномерный рост и предстоящие трудности [Электронный ресурс] // Блог Международного валютного фонда. – Режим доступа: <https://www.imf.org/ru/Blogs/Articles/2024/04/16/global-economy-remains-resilient-despite-uneven-growth-challenges-ahead>. – Дата доступа: 12.02.2025.
2. Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал Союзного государства. – Режим доступа: <https://soyuz.by/dogovor-o-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva>. – Дата доступа: 15.01.2025.
3. Постановление от 29 января 2024 г. № 2 «О Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года» [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал Союзного государства. – Режим доступа: <https://soyuz.by/projects/dekrety-vysshego-gosudarstvennogo-soveta-soyuznogo-gosudarstva/postanovlenie-ot-29-yanvarya-2024-g-2-o-strategii-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-soyuznogo-gosudarstva-na-period-do-2035-goda>. – Дата доступа: 11.03.2025.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH